

УДК 581.143.6+581.143.6/634.723.1

**Токсическое и стимулирующее влияние солей свинца и хрома на
плодово-ягодные культуры**

Ф.М. Гасымов, И.Е. Кутенева, А.А. Курбатова, А.Д. Салатова

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: info@uyniisk.ru**

Резюме. В данной статье анализируется воздействие тяжелых металлов на плодово-ягодные культуры. Описаны источники поступления свинца в окружающую среду, его фитотоксическое действие и факторы снижения поступления свинца в растения. Показаны механизмы токсического и стимулирующего воздействия хрома на высшие растения.

Ключевые слова: тяжелые металлы, свинец, хром, плодово-ягодные культуры.

**Toxic and stimulating effect of lead and chromium salts on fruit and
berry crops**

F.M. Gasymov, I.E. Kuteneva, A.A. Kurbatova, A.D. Salatova

Ural federal agrarian research center UB RAS, Ekaterinburg, Russia.

E-mail: info@uyniisk.ru

Summary. This article analyzes the influence of heavy metals on fruit and berry crops. The sources of lead ingress into the environment, the phytotoxic effect of lead and factors that reduce lead ingress into plants are described. The mechanisms of toxic and stimulating effects of chromium on higher plants are given.

Keywords: heavy metals, lead, chromium, fruit and berry crops.

Введение. Исследованию проблемы влияния тяжелых металлов (ТМ), в частности свинца и хрома, на высшие растения посвящено множество работ. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день биосфера Земли подвергается антропогенному воздействию в десятки раз больше, чем в XX веке [1], [6]. К наиболее опасным тяжелым металлам относятся ртуть, свинец, кадмий, олово, хром, никель, молибден, ванадий, кобальт, медь. В Российской Федерации

действует ряд нормативных документов, позволяющих оценивать состояние экосистем в отношении тяжелых металлов [5], [18]. Тяжелые металлы в почве находятся в двух формах - адсорбированной и подвижной, что определяется реакцией среды, химическим и вещественным составом почвенного раствора, содержанием органических веществ [4].

Цель. В данной статье мы ставим цель определить влияние солей свинца и хрома на плодово-ягодные культуры.

Методы и результаты исследования. Свинец – один из наиболее распространенных тяжелых металлов в окружающей среде, который благодаря физико-химическим свойствам (мягкость, пластичность, устойчивость к коррозии) нашел распространение в промышленности (этилированное топливо, металлургия, гончарное дело, кораблестроение, аккумуляторы, минеральные удобрения и т.д.) [19]. Содержание свинца в атмосфере и почвах увеличивается в связи с возрастанием автотранспортного комплекса, валовые выбросы которого составляют 80 % от общего выброса токсикантов [16]; так ширина придорожных аномалий свинца в почве достигает более 100 м [20], [8]. Свинец поступает в придорожные экосистемы, воздействует на растения и накапливается в почвах [11]. Определение соотношения корневого и аэрозольного поступления свинца в растение является важной задачей, решение которой позволит эффективно осуществлять контроль свинцовой нагрузки [12].

Симптомы токсичности свинца: торможение роста корней и побегов, неразвитость растений, почернение корневой системы, хлороз, свинец нарушает минеральное питание, снижает активность ферментов, вызывает развитие окислительного стресса, снижается скорость фотосинтеза, происходит ингибирование активности ферментов цикла Кальвина, дефицит CO_2 в результате закрывания устьиц [19], [8], изменения водного обмена [15], возрастает перекисное окисление липидов [8]. Важнейшими показателями стрессовой реакции растительного организма является флюоресценция хлорофилла и уровень и пролина [2].

Решением проблем загрязнения экологии является фиторемедиация [5]. *Существуют два фактора снижения поступления свинца в растения: инактивация в почве и усиление физиологических барьерных функций растений под влиянием агрохимических средств [10], [18]. Известно, например, о положительной роли бора в снижении токсического эффекта свинца в почве за счет снижения его накопления надземной биомассой [9].*

Хром в свободном состоянии в природе не встречается, не накапливается биогенным путем и отличается разнообразием степени окисления [14]. Соединения хрома имеют техногенное происхождение [17]. Избыток соединений хрома способствует образованию канцерогенных веществ, вызывающих: хромосомные отклонения, мутации, повреждение ДНК, ингибирование активности ферментов, замедление роста, уменьшение корней, уменьшение питательных веществ, калия, фосфора, железа и магния. Он относится к металлам с переменной валентностью, которые особенно активны в комплексообразовании (Cr^{6+} токсичнее Cr^{3+}). Содержание хрома в растениях зависит от вида растений и условий произрастания [13], [14], [3].

Хром в малых дозах способствует повышению продуктивности растений [7]; стимулирует активность каталазы и протеолиз; участвует в ферментативных реакциях; повышает содержание хлорофилла и продуктивность фотосинтеза; стимулирует рост растений и образование клубеньков [3].

С целью изучения влияния солей свинца и хрома на приживаемость, рост и развитие плодово-ягодных культур в 2022 году нами был заложен опыт. Изучение проводилось методом выдерживания черенков в сосудах с разными концентрациями (5, 15 и 25 мг/л) солей свинца и хрома. В сосуды наливали раствор слоем 1,5-2 см и устанавливали срезанные на 3 почки черенки по 5 шт. (рис. 1). Черенки выдерживались при комнатной температуре в течение 2 суток. После этого производили прививки на подвои, выращенные в контейнерах. В результате приживаемость сортов менялась в зависимости от концентрации солей и культуры растений (табл. 1).

Рисунок 1. Выдержка черенков в растворе солей свинца и хрома

Таблица 1. Приживаемость черенков плодово-ягодных культур, подверженных воздействию солей хрома и свинца

Сорт	$K_2Cr_2O_7$			$Pb(NO_3)_2$		
	ЭГ1	ЭГ2	ЭГ3	ЭГ1	ЭГ2	ЭГ3
	5 мг/л	15 мг/л	25 мг/л	5 мг/л	15 мг/л	25 мг/л
Абрикос П-5	100%	40%	100%	100%	80%	60%
Груша Фаворитка	40%	0%	0%	0%	40%	80%
Терн Билясуар	60%	40%	100%	60%	40%	40%
Алыча Дудука	100%	40%	40%	60%	100%	60%
Вишня Галимовка	60%	40%	40%	20%	20%	40%
Яблоня Братчуд	60%	40%	60%	60%	40%	40%
Среднее значение:	70%	33,3%	56,6%	50%	53,3%	53,3%

При воздействии солей хрома большая приживаемость получилась при 5 мг/л (средняя по всем культурам 70 %). А при воздействии 5 мг/л солей свинца приживаемость получилось меньше (50 %) по сравнению другими вариантами (по 53,3 % в вариантах 15 мг/л и 25 мг/л).

Также отмечена разница в приживаемости между культурами при воздействии тяжелых металлов. Так, у отборной формы абрикоса П-5 и алычи Дудука приживаемость составила 100 % при воздействии соли хрома в малых дозах 5 мг/л, а у груши Фаворитка 40 % (рис. 2).

При воздействии соли свинца в малых дозах 5 мг/л 100 % приживаемость получилась также у отборной формы абрикоса П-5, меньше прижилась вишня Галимовка (20 %), а у сорта груши Фаворитки полностью погибли черенки.

Рисунок 2. Приживаемость черенков плодовых культур, подверженных воздействию солей хрома и свинца

При анализе влияния тяжелых металлов на рост и развитие плодовых культур, мы наблюдали, что соль хрома оказывает положительное влияние в дозе 15 мг/л (табл. 2). Длина прироста в этом варианте превышает другие.

Таблица 2. Средние арифметические значения эксперимента с солью хрома

Сорт	K ₂ Cr ₂ O ₇					
	ЭГ1 (5 мг/л)		ЭГ2 (15 мг/л)		ЭГ3 (25 мг/л)	
	Диаметр штамба, мм	Длина прироста, см	Диаметр штамба, мм	Длина прироста, см	Диаметр штамба, мм	Длина прироста, см
Абрикос П-5	4,8	21,5	6	44,5	6,2	32,8
Терн Билясуар	7	42	7,5	51	6,4	41
Алыча Дудука	5,8	35,9	6,5	64,5	7	45
Вишня Галимовка	4,6	31,6	4,5	19,5	4	32
Груша Фаворитка	6,5	21,7	-	-	-	-
Яблоня Братчуд	6	48,5	6	44,7	6	38,6

Разница между культурами также наблюдается, больший прирост отмечен у сорта алычи Дудука – 64,5 см (рис.3).

Рисунок 3. Длина прироста плодово-ягодных культур в см под воздействием соли хрома

Меньший прирост наблюдали у сорта вишни Галимовка (19,5 см).

Что касается воздействия соли свинца на рост и развитие плодовых культур, здесь отмечено положительное влияние в больших дозах (25 мг/л) у всех культур кроме абрикоса (табл. 3).

Таблица 3. Средние арифметические значения эксперимента с солью свинца

Сорт	Pb((NO ₂) ₂)					
	ЭГ1 (5 мг/л)		ЭГ2 (15 мг/л)		ЭГ3 (25 мг/л)	
	Диаметр штамба, мм	Длина прироста, см	Диаметр штамба, мм	Длина прироста, см	Диаметр штамба, мм	Длина прироста, см
Абрикос П-5	6,6	34,7	5,2	29,6	6	12,9
Терн Билясуар	5,6	28,3	5,5	33,2	9	58,7
Алыча Дудука	5,6	43,8	4,6	40,9	7,3	51,6
Вишня Галимовка	3	21	3	14,5	3	22,9
Груша Фаворитка	-	-	7	31,5	6,7	34,1
Яблоня Брадчуд	5,6	39,8	9	56,5	7	35,5

У абрикоса большой прирост и диаметр штамба отмечены в варианте 5 мг/л.

В варианте 25 мг/л большой прирост наблюдался у терна Билясуар 58,7 см и алычи Дудука 51,6 см (рис.4).

Рисунок 4. Длина прироста плодово-ягодных культур в см под воздействием соли свинца

У яблони большой прирост и диаметр штамба отмечены в варианте 15 мг/л.

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение о том, что соли свинца и хрома оказывают ощутимое влияние на плодово-ягодные культуры. В частности:

Абрикос реагировал на соль хрома увеличением прироста в малых дозах (15 мг/л), соль свинца снижала прирост растений всё больше с увеличением дозировки.

Терн реагировал на соль хрома увеличением прироста в малых дозах (15 мг/л), соль свинца существенно увеличивала прирост с увеличением дозировки.

Алыча реагировала на соль хрома увеличением прироста в малых дозах (15 мг/л), соль свинца увеличивала прирост с увеличением дозировки.

Вишня показывала незначительный прирост в больших дозах (25 мг/л) солей хрома и свинца.

Груша оказалась наиболее чувствительной к загрязнению тяжелыми металлами культурой. Большие дозы хрома негативно влияли на растения, а дозы свинца увеличивали прирост стеблей.

Яблоня снижала прирост с увеличением дозировки хрома, свинец в малых дозах (15 мг/л) позитивно влиял на рост растений.

Литература:

1. **Абсеитов Е.Т., Сарсенов А.М., Тогузбаев К.У., Масенов К.Б., Уметбаева Д.А., Айтлесов К.К.** Исследование растений томатов в качестве биоиндикатора для определения соединений хрома в окружающей среде // Вестник Восточно-казахстанского государственного технического университета. 2018. №2. С. 8-14.

2. **Берников Л.Р., Роньжина Е.С.** Оценка индуцированной свинцом стрессовой реакции в растениях яровой пшеницы (*Triticum Aestivum* L.) // Инновации в науке, образовании и бизнесе – 2012. С. 153-156.

3. **Бессонова В.П., Иванченко О.Е.** Накопление хрома в растениях и его токсичность // Питання біоіндикації та екології. 2011. №16-2. С. 35-52.

4. **Вилкова К.С.** Миграция ионов ртути и свинца из почвы в растения // Дни науки студентов Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Сборник материалов научно-практических конференций. 2018. С. 2331-2337.

5. **Витязь С.Н., Колосова М.М., Дрёмова М.С., Казакова М.А., Ротькина Е.Б.** Фиторемедиационный потенциал цветковых растений по отношению к свинцу // Самарский научный вестник. 2021. Т.10. №1. С. 41-46.

6. **Гасымов Ф.М.О., Кутенева И.Е.** Влияние тяжелых металлов на ягодные культуры на примере черной смородины // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сборник научных трудов. Челябинск, 2022. С. 151-160.

7. **Демина Л.Ю., Елисеева О.В., Лобанов Н.М.** Влияние различных доз хрома на урожай и качество листового салата и накопление этого элемента в растениях // Гавриш. 2008. №5. С. 14-16.

8. **Дикарев А.В., Дикарев В.Г., Дикарева Н.С.** Исследование фитотоксичности свинца для растений редиса и салата при выращивании на разных типах почв // Агрехимия. 2019. № 6. С. 72-80.

9. **Злобина Ю.А., Товстик Е.В., Козвонин В.А., Сазанов А.В.** Оценка устойчивости растений к токсическим концентрациям бора и свинца // Экобиотех. 2020. Т. 3. № 3. С.318-323.

10. **Лебедева Л.А., Арзамазова А.В.** Влияние агрохимических средств на поступление свинца в растения ячменя при загрязнении дерново-подзолистой почвы этим металлом // Проблемы агрохимии и экологии. 2010. № 2. С. 22-26.
11. **Ляшенко Г.М., Калиниченко В.П.** Почвенное и воздушное-лиственное загрязнение растений свинцом // Известия высших учебных заведений. Северо-кавказский регион. Серия: естественные науки. 2006. №S12. С.124-130.
12. **Неверова О.А., Николаевский В.С.** Изучение механизмов поступления свинца в древесные растения // Известия ТРТУ. 2004. №5 (40). С. 159-164.
13. **Пириев И.Т., Бабаева Г.Х., Аннагиева М.А.** Изменения физиологических параметров растений тыквы при комплексном воздействии токсических уровней хрома и засоления // Евразийский союз ученых. 2020. № 10-2 (79). С.24-27.
14. **Пириев И.Т., Бабаева Г.Х., Аннагиева М.А.** Комплексное воздействие хрома и засоления на азотный обмен растений тыквы // Евразийский союз ученых. Серия: медицинские, биологические и химические науки. 2021. №4 (85). С. 10-14.
15. **Роньжина Е.С., Берников Л.Р., Сорокина Н.Н.** Действие свинца на водный обмен растений пшеницы (*Triticum Aestivum* L.) на начальных этапах онтогенеза // Известия КГТУ. 2011. №22. С. 232-238.
15. **Самедова А.ДЖ., Пириев И.Т., Ширвани Т.С., Ализаде В.М.** Динамика активности протеазной системы растений при длительном воздействии свинца в условиях засоления // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. 2015. №11. С.154-157.
17. **Сарсенов А.М., Базарбаева С.М., Садыков А.Р., Сарсенгалиев К.К.** Сравнительное токсическое влияние ионов хрома на экологическую устойчивость растений в процессе их азотного голодания // Южно-российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. № 5 (18). С.84-87.
18. **Семенова И.Н., Сингизова Г.Ш., Зулькарнаев А.Б., Ильбулова Г.Р.** Влияние меди и свинца на рост и развитие растений на примере *Anethum Graveolens* L. // Современные проблемы науки и образования. 2015. №3. С. 588.
19. **Смирнова Ю.В., Курамшина З.М.** Влияние свинца на содержание фотосинтетических пигментов в растениях горчицы белой, обработанных клетками *Bacillus Subtilis* // Проблемы ботаники Южной Сибири И Монголии. 2019. № 18. С. 527-530.
20. **Уджуху С.Р.** Оценка влияния автотранспорта на содержание свинца в почве и растениях // Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион. Серия: естественные науки. 2005. №S5. С. 70-74.